

O‘ZBEK DAVLATTCHILIGI TARIXIDA BAQTIRYANING O‘RNI BEQIYOS

Muhammadiyev Bilol Ismoil o‘g‘li,

Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

3-bosqich talabasi

E-mail: bilolmuhammadiyev640@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20428129>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekiston hududidagi dastlabki davlatlardan biri hisoblangan qadimgi baqtirya haqida, uning vujudga kelishi, taraqqiyot, geografik joylashuvi, qo‘shni davlatlar bilan aloqalri, O‘rta Osiyoga tutgan o‘rni va inqirozi yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Baqtirya, Eron, Nin, Yaqin Sharq, Lal, Avesto, Kitesiy, Janubiy O‘zbekiston.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается древняя Бактрия, одна из первых государств на территории Узбекистана, её возникновение, развитие, географическое положение, отношения с соседними государствами, роль в Центральной Азии и её упадок.*

Ключевые слова: *Бактрия, Иран, Нин, Ближний Восток, Лал, Авеста, Ктесий, Южный Узбекистан.*

Abstract. *This article discusses ancient Bactria, considered one of the earliest states in the territory of present-day Uzbekistan. It covers its emergence, development, geographical location, relations with neighboring states, its role in Central Asia, and its decline.*

Keywords: *Bactria, Iran, Nineveh, Middle East, Lal, Avesta, Ctesias, Southern Uzbekistan.*

Kirish. Qadimgi Baqtirya nafaqat O‘zbekistonda, balki yer yuzidagi ilk tashkil topgan davlatlardan biri. U bugungi O‘zbekistonning janubida va unga tutash hududlarda vujudga keldi. Baqtirya o‘zining tabiiy geografik joylashuvi bilan O‘rta Osiyoga yo‘l vazifasini bajargan. Yaqin Sharqning yirik davlatlari Amudayodan shimoldagi xalqlar bilan savdo, iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘yish uchun yoki bu hududlarni bosib olish maqsadida Baqtirya hududlaridan O‘rta Osiyoning markaziy hududlariga borishar edi

Adabiyotlar tahlili. Qadimgi Baqtriya davlatchiligi va uning o‘zbek davlatchiligi tarixidagi o‘rni mahalliy hamda xorijiy tarixshunoslikda keng yoritilgan. A. Asqarov va hamkor mualliflar Baqtriyani O‘rta Osiyodagi ilk davlat tuzilmalaridan biri sifatida baholab, uning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga alohida e‘tibor qaratadi. B. Eshov Baqtriya hududidagi davlat boshqaruvi shakllarini O‘rta Osiyodagi ilk siyosiy birlashmalar kontekstida ko‘rib chiqadi. R. Shamsutdinov va Sh. Karimov Baqtriyaning tarixiy rivojlanish bosqichlarini yoritib, uning Ahamoniylar davrigacha bo‘lgan taraqqiyotini ilmiy asoslaydi. A. Sagdullaev esa arxeologik ma‘lumotlarga tayanib, Baqtriyada ilk shahar madaniyatining shakllanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini tahlil qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tarixiy, qiyosiy va tizimli tahlil metodlaridan foydalanildi. Baqtriya davlatchiligining shakllanishi, rivojlanishi va inqirozi

qadimgi yozma manbalar (Gerodot, Ktesiy, “Avesto”) hamda zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida o‘rganildi. Shuningdek, arxeologik topilmalar va ilmiy tadqiqotlar tahlili orqali Baqtriya hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, ilk shahar madaniyatining shakllanishi va davlat boshqaruvi tizimi yoritildi. Qiyosiy metod yordamida Baqtriyaning qo‘shni davlatlar (Ossuriya, Midiya, Ahamoniylar) bilan siyosiy va madaniy aloqalari solishtirildi. Tizimli yondashuv esa Baqtriyaning O‘rta Osiyo davlatchiligi taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

Tahlillar va natijalar. Baqtriyaning vujudga kelishi haqida Zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avestoda”: “Men — Ahura Mazda — yaratgan to‘rtinchi sarzamin va go‘zal yurt, zebo va orasta Bahdi,” deb aytilgan. Hozirgi Afg‘onistonning shimoli-sharqiy, O‘zbekistonning janubiy va Tojikistonning janubi-g‘arbiy hududlarida joylashgan hududlar turli yozma manbalarda Bahdi, Baqtirish, Baqtiriyona, Baqtriya, Baxli, Baxlika, Tuxoli kabi nomlar bilan eslatib o‘tiladi. Zamonaviy adabiyotlarda uni Baqtriya deb atash e’tirof etilgan (“Shohnoma”da — Baxtar zamin, qadimgi turkiylarda — bahodirlar yurti). [6.47]

Ilk temir asrining boshlanishi, miloddan avvalgi I ming yillikning birinchi yarmida, shimoliy Bo‘xtarning uch yirik dehqonchilik vohasi — Sherobod, Boysun va Surxon vohasida yirik markaziy shaharlarning (Jondavlattepa, Qiziltepa, Hayitobodtepa) yuzaga kelishi kuzatiladi. Bu ilk shaharlarning tevaragida qishloq, qo‘rg‘on va harbiy qo‘rg‘onlarning qatorasiga o‘rnashishi, ular o‘rtasida bir-biriga bog‘liqlikni ko‘rsatuvchi gullab-yashnagan yo‘llar tarmog‘i, iqtisodiy jihatdan sug‘orish tizimining bir butunligi, strategik jihatdan esa har vohadagi aholi — turar joylarning bir butun ajralmas tizimga bo‘ysinishini ko‘rsatadi. Ularning uch siyosiy uyushma — voha davlatlari sifatida shakllanganini ko‘rsatadi.[1.51-52]

Tadqiqotchilar O‘rta Osiyoda ilk davlatlarning shakllanish va rivojlanish jarayonini Ahamoniylargacha bo‘lgan davrda deb hisoblaydilar va miloddan avvalgi IX-VII asrlar bilan belgilaydilar, hamda bu jarayonda shaharlarning ahamiyatini alohida ta’kidlaydilar. A. Sagdullaevning fikricha, Aryoshayona kabi viloyatlar uyushmasi vaqtinchalik va qoloq bo‘lib, Qadimgi Baqtriya kabi nisbatan yirik siyosiy uyushmalarning paydo bo‘lishiga O‘rta Osiyo o‘troq va ko‘chmanchi aholi o‘rtasidagi doimiy siyosiy qarama-qarshiliklar sabab bo‘ladi.

Aholi aralash joylashgan hududlarda o‘troq viloyatlar siyosiy uyushmalarining shakllanishiga turtki bo‘lgan omillardan biri — O‘rta Osiyoning janubidagi dasht hududlarda joylashgan ko‘chmanchi qabilalar hujumi xavfi edi. Miloddan avvalgi VII–VI asrlarga kelib, bunday hujumlar tez-tez bo‘lishi muqarrar edi. Chunki O‘rta Osiyoning ko‘pgina tog‘ va dasht hududlarida yilqichilik va chorvachilik keng tarqalib,

ko'chmanchilarning o'zlari esa jangovar qurollanishda katta muvaffaqiyatlarga erishib, jiddiy harbiy xavf tug'dira boshladilar.

Arxeologik manbalarning ma'lumot berishicha, miloddan avvalgi VII–VI asrlarga kelib, O'rta Osiyoning janubida ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy munosabatlar anchagina murakkablashadi. Bu o'rinda Qadimgi Baqtriya ma'lumotlarini keltirib o'tish joizdir. Yozma manbalarda Baqtriya O'rta Sharqdagi muhim viloyat — “o'lka” (Ktesiyda) sifatida Ossuriya podshosi Ninning va Kir II ning (Gerodotda) harbiy rejalariga qarshi chiqqanligi hamda Aleksandr Makedonskiy qo'shinlariga qattiq qarshilik ko'rsatganligi ta'kidlanadi.[3.35]

Baqtriya davlatining rivoj topishini sanashda miloddan avvalgi 700–540-yillar bilan bog'lash mumkin. Yanada qadimgiroq ma'lumotlar, ya'ni miloddan avvalgi IX–VIII asrlarga oid arxeologik manbalar yirik Baqtriya davlati haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamaydi. Bu davrga oid qadimgi Baqtriyaning eng katta manzilgohlari egallagan maydoni 2 gektardan ziyod emas, ularning mudofaa devorlari yoki hunarmandchilik ishlab chiqarish qoldiqlari topilmagan. Shu davrga oid Baqtriya hududida mustahkamlangan yirik qal'alar bo'lmagan. Miloddan avvalgi IX–VIII asrlarda O'rta Osiyo tuprog'ida dastlabki kichik davlatlar va harbiy-siyosiy birlashmalar paydo bo'lgan.

Keyingi yillarda Baqtriya tuprog'ida o'tkazilgan arxeologik qazishlar natijasida topib tekshirilgan dastlabki shahar va qal'alarning moddiy manbalari uzoq o'tmish tarixiy voqealaridan dalolat beradi. Miloddan avvalgi VII–VI asrlarda Baqtriyada dehqonchilik xo'jaligi, hunarmandchilik va savdo yuksak darajada rivojlangan. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning o'sishi xususiy mulkchilik va ayirboshlashni keltirib chiqargan, xomashyo va hunarmandchilik buyumlari savdo mahsulotiga aylangan.

Baqtriya yeridan Badaxshonda qazib chiqarilgan lojuvard Eron va Mesopotamiya mamlakatlariga olib borilgan. Baqtriyadan oltin, qo'rg'oshin hamda qalay Ossuriyaga olib borilgan bo'lishi mumkin. Ahamoniylar davrining yozuvlari O'rta Osiyodan Eronga oltin, feruza, lojuvard, ot va tuyalar, hunarmandchilik buyumlari ko'plab olib borilganidan xabar beradi. Savdo-sotiq rivojlanishi asosida madaniy munosabatlar tez taraqqiy etadi.[5.64-65]

Tarixning otasi Gerodotning “Tarix” asarida Baqtriya xalqi Misr va Bobil kabi yirik davlatlar qatorida tilga olinadi. Yunon tarixchisi Ktesiy Knidskiy Baqtriya haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Tarixchi davlatdagi ko'plab shaharlar, mustahkam poytaxt shahar Baqtra (Balx), Baqtriya podshosi Oksiart, uning bitmas-tuganmas boyliliklari haqida hikoya qiladi.

Tadqiqotchilarning fikrlariga qaraganda Qadimgi Baqtriya podsholigi qudratliliigi jihatdan qo'shni viloyatlardan ancha ustun bo'lib, ular orasida alohida mavqega ega bo'lgan. Baqtriyaning tabiiy boyliliklari undan tashqari hududda ham Old Osiyoga qadar mashhur edi. Ayniqsa, Badaxshon lojuvardi (lazurit) va lali juda qadrlangan.[6.48]

Qadimgi Baqtriyani boshqargan siyosiy sulolalar to‘g‘risida hozircha biron-bir ilmiy xulosa qilish qiyin. Shu bilan birga, bu boradagi mavjud afsonalardan baqtriyalik hukmdorlar, ularning kuch-qudrati o‘z zamonasida mashhur va ma‘rif bo‘lganligini bilib olish mumkin. Chunonchi, yunonlik Ktesiy ossuriyalik podshoh Nin Belidning Baqtriyaga harbiy yurishi haqida so‘zlab, Nin baqtriyalik ayol Semiramidaga uylanganini aytadi. Semiramida (Sammuramat) miloddan avvalgi IX–VIII asr boshlarida Ossuriya malikasi bo‘lgan. Ninning Baqtriyaga qarshi yurishida Semiramida ham qatnashgan va ular Baqtriya podshosi Oksiart bilan obdon urushganlar.

Baqtriyaning o‘sha zamondagi mavqeini shundan ham bilish mumkinki, go‘yo Nin va Semiramida Baqtriyaga 1million 700 ming piyoda, 210 ming otliq, 10 mingdan ortiq jang aravasidan iborat lashkar bilan kelgan ekanlar. Baqtr shahri zabt etilgandan keyin esa u yerdagi xazinadan ko‘plab oltin va kumush ossuriyaliklar qo‘liga tushgan.[2.34-35]

Ma‘lum bir muddat o‘tgach, Midiya bilan Ossuriya o‘rtasida urush kelib chiqadi. Yunon muallifi Ktesiy ana shu voqea munosabati bilan yana Baqtriyani eslaydi. Uning ma‘lumotiga qaraganda, Baqtriya Ossuriya tomonida turib, Midiyaga qarshi qo‘shin tortib borgan. Bundan xabar topgan Midiya aslzodalari Baqtriya qo‘shini lashkarboshisi va uning qo‘shinlarini o‘z tomonlariga og‘dirib olganlar.

Midiya va Baqtriyaning birlashgan qo‘shinlari Ossuriya qo‘shinlariga katta talafot yetkazadilar. Ktesiy ahamoniylar podshosi Kir II ning O‘rta Osiyoga yurishi munosabati bilan uchinchi marta Baqtriya haqida to‘xtaladi. U bergan ma‘lumotga ko‘ra, Kir dastlab Baqtriyani egallay olmaydi. Faqat baqtriyaliklar Midiya podshosi Astiagning Kirni o‘zining qonuniy vorisi sifatida tan olganligini eshitgach, unga qarshiliksiz taslim bo‘ladilar.[4.39]

Xulosa qilib aytganda baqtriyada davlati o‘zbek davlatchilgi tarixiga o‘z o‘rniga ega. Baqtriya qadimgi davrlarda O‘rta Osiyoning eng muhim va rivojlangan hududlaridan biri bo‘lgan. U hozirgi Afg‘onistonning shimoli-sharqi, O‘zbekistonning janubi va Tojikistonning janubi-g‘arbiy qismlarini o‘z ichiga olgan. Miloddan avvalgi VII–VI asrlarda Baqtriyada dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo yuqori darajada rivojlangan, bu esa uning iqtisodiy va siyosiy kuchayishiga olib kelgan. Baqtriya tabiiy boyliklarga boy bo‘lib, ayniqsa Badaxshon lojuvardi, oltin va boshqa qazilma boyliklari bilan mashhur bo‘lgan va ular uzoq mamlakatlarga eksport qilingan. Shu sababli Baqtriya qadimgi Sharq davlatlari bilan faol savdo va madaniy aloqalarda bo‘lgan. Yozma manbalarda Baqtriya qudratli davlat sifatida tilga olinadi. U Ossuriya, Midiya va Ahamoniylar davrida muhim harbiy-siyosiy rol o‘ynagan, ba‘zan mustaqil qarshilik ko‘rsatgan, ba‘zan esa ittifoqlarda qatnashgan. Umuman olganda, Baqtriya qadimgi dunyoda o‘zining boyligi, harbiy qudrati va rivojlangan xo‘jaligi bilan ajralib turgan yirik tarixiy hudud hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Asqarov, A. va boshqalar. *O‘zbekiston tarixi. 1-jild.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2023. – 456 b.
2. Азамат Зиё. *Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар).* Масъул муҳаррир: Б. Ахмедов. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 368 б.
3. Eshov, B. *O‘zbek davlatchiligi va boshqaruv tarixi.* – Toshkent, 2012. – 426 b.
4. Shamsutdinov, R., Karimov, Sh. *Vatan tarixi. 1-jild.* – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2010. – 512 b.
5. Сагдуллаев А. *Қадимги Ўрта Осиё тарихи.* – Тошкент: Университет, 2004. – 116 б.
6. Ешов Б. *Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи.* – Тошкент, 2012. – 456 б.

